

TARBIYA JARAYONIDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNI QO‘LLASH

Mamaraximova Nafisa¹, To‘lanboyeva Farangis²

¹Toshkent amaliy fanlar universiteti, Boshlang‘ich ta‘lim nazariyasi va metodikasi kafedrasida katta o‘qituvchisi

²Toshkent amaliy fanlar universiteti, Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi talabasi

Annotatsiya: mazkur maqolada tarbiyaga qaratilgan katta o‘zgarishlar hamda innovatsion texnologiyalardan foydalangan holda darslarni zamonaviy texnologiyalar asosida o‘tish haqida olib borilgan.

Kalit so‘zlari: metod, interaktiv metod, tarbiya, bilim, malaka, ko‘nikma, zamonaviy ta‘lim, innovatsiya.

Tadqiqot metodologiyasi

Tarbiya jarayoni ta‘limning muhim qismi bo‘lib bunda o‘quvchilarning ma‘naviy axloqiy va mustaqil fikrlay olishining rivojlanishiga xizmat qilishda muhim o‘rin egallaydi. Ya‘ni o‘quvchi yoshlarni jamoada o‘z o‘rnini, bilim salohiyatini takomillashtirgan holda yuzaga chiqaradi. Zamonaviy ta‘lim tizimida pedagogik texnologiyalarni qo‘llash tarbiya samadorligini oshirishga yordam beradi. Pedagogik texnologiya – ta‘lim va tarbiya jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo‘llash, texnologik yondashuv asosida ta‘lim va tarbiya jarayonining samaradorligini oshirish muammolarini o‘rganadi. Innovatsion ta‘lim jarayonida qo‘llaniladigan texnologiyalar innovatsion ta‘lim texnologiyalari yoki ta‘lim innovatsiyalari deb yuritiladi. O‘qituvchi innovatsion texnologiyalarga asoslanib darsni tashkil etar ekan, turli texnik vositalardan ham (komputer, proyektor, elektron doska va hokazo) foydalanishi, interfaol metodlar asosida dars o‘tishi ham mumkin. O‘qituvchining faoliyatida innovatsiyalar qanchalik ko‘p bo‘lsa, mazmun shunchalik oshadi. Ta‘limda innovatsion texnologiyalar va interfaol metodlar haqidagi tasavvurlar barqaror va mukammal shaklga ega emasligini ham e‘tirof etish lozim. Har bir o‘qituvchi ta‘limda individual ravishda yangilik kiritishi mumkin. O‘z fanining mazmun-mohiyati, mavzulari, shu sohada yaratilgan ilm-fan yutuqlari va innovatsiyalar haqida yangi ma‘lumotlarni o‘rgangan holda o‘qitish jarayonida ularni qo‘llab, misollar keltirib, ta‘limda yangi metodni yaratishi, hamda shu asosida dars o‘tishi mumkin. Innovatsion texnologiyalar o‘qituvchi o‘z faoliyatidan qoniqmasligidan kelib chigadi, uni yaxshilashga doir yangilik kiritishga harakat qiladi. Innovation pedagogik texnologiya - bu o‘quv jarayonini zamonaviy tashkil etish tizimi bo‘lib, u ta‘limning zaruriy sifatini ta‘minlaydi va jadallashgan ilmiy-texnik taraqqiyot talablariga javob beradigan, ta‘lim shakllarini takomillashtirish vazifasini ko‘zlagan o‘qitish jarayonlarini texnika va inson omillarida, ularning birgalikdagi harakatlari vositasida yaratish, tadbiq etishning izchil metodidir.

Tahlil va natijalar

Bugungi kunda umumiy o‘rta ta‘limda “Tarbiya” darslarini texnika va inson omili bilan bog‘lagan holda tashkil etish ham samaralidir. Dars jarayonida turli tarbiyaviy videorolik va multfilm, qisqa kinofilmlardan namoyish etish ham dars samaradorligiga yordam beradi.

Shuningdek, 2-sinf “Tarbiya” darsligining II bo‘limida berilgan “Men va mening sinfdosh do‘stlarim” mavzusida “Do‘stinning sifati” o‘yin metodidan foydalanish ham mumkin. Bunda

⁷ Ishmuhammedov R. Abduqodirov A. , Pardayev A. Ta‘limda innovatsion texnologiyalar (ta‘lim muassasalari pedagog-o‘qituvchilari, tarbiyachilari uchun amaliy tavsiyalar).- T: iste‘dod 2008-180-b.

o'qituvchi sinfdagi o'quvchilarga kartochkalar tarqatadi va unga sinfdosh do'stining yaxshi sifatlarini yozish so'raladi. O'yin davomida kim qaysi o'quvchining yaxshi jihatlarini yozgan bo'lsa, shu o'quvchiga kartochka topshiriladi. Bu bilan o'quvchilar o'rtasida do'stona munosabat mustahkamlanadi.

Yuqorida ko'rsatib o'tilgan o'yin-metodimizni 1-sinf IV bo'limda berilgan "Mening xattixarakterlarim" mavzusida, 3-sinfning II bo'limida berilgan "Sinfdagi muhit" mavzusida, 4-sinfda esa I bo'limda berilgan "Fuqarolik fazilatlarini" mavzusida ham qo'llash samaralidir.

Ta'lim jarayonida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish davr talabi bo'lib hisoblanadi. Ta'lim jarayonida yangi innovatsion texnika-texnologiyalardan foydalangan holda dars o'tish, so'nngi texnikalar bilan jihozlangan laboratoriya xonalaridan foydalangan holda mashg'ulotlar o'tkazish, mutaxassislik bo'yicha, masalan kimyo sohasidagi so'nngi innovatsiyalar haqida ma'lumotlar keltirib, jahon tajribasidan namunalar keltirib o'tish o'quvchilarni yangilik yaratish ruhida tarbiyalashga turtki bo'ladi.

Xulosa

Xulosa qilib shuni ayta olamanki, tarbiya jarayonida pedagogik texnologiyalarni qo'llash nafaqat bolalarning bilim olishini yaxshilaydi, balki ularning axloqiy, ma'naviy va ijtimoiy jihatdan yetuk shaxs bo'lib shakllanishiga ham albatta yordam beradi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar orqali tarbiya jarayoni interaktiv, qiziqarli va samarali bo'ladi. Innovatsion texnologiyalardan foydalanib kelajak avlodni yetuklikka intiltirish lozim. Biz XXI asrda yashar ekanmiz zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda darslarni samarali va foydali tarzda bolalarda bir xillikdan qochgan holda darslarni inovatsion metodlar orqali o'tishimiz maqsadga muvofiqdir.

Foydalanga adabiyotlar ro'yhati:

1. Abduraxmonov Q. "Pedagogik texnologiyalar" – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
2. Nishonova S. "Pedagogika nazariyasi va amaliyoti" – Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti, 2019.
3. Hasanboyeva O., Yo'ldoshev M. "Pedagogik texnologiyalar va innovatsiyalar" – Toshkent: TDPU, 2021.
4. Ziyayeva D. "Tarbiya jarayonida interfaol metodlardan foydalanish" – Samarqand, 2018.
5. Sayidahmedov N. "Ta'limda innovatsion texnologiyalar" – Toshkent: O'qituvchi, 2017.
6. O'qituvchi kitobi (boshlang'ich sinflar uchun) [Matn]: metodik qo'llanma/M.Umarova, M.Mahmudova, N.Erxonova, Z.Ro'ziyeva. – Toshkent:Evrika nashriyot-matbaa uyi, 2023. – 86-b.